

РЕАКЦИИ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В БИНАРНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ ПРИРОДНЫХ КАРБОКСИЛСОДЕРЖАЩИХ ФЕНОЛОВ С ГАЛАКТОЗОЙ

© 2025. *Е. А. Будникова, Н. И. Белая, А. В. Белый, Е. В. Кулик, Г. А. Тихонова, Л. М. Пронько*

Методами ЯМР- и УФ-спектроскопии установлено, что в солянокислом буфере с $\text{pH} = 2$ при $T = 298 \pm 2$ К в бинарных композициях природных карбоксилсодержащих фенолов (гидроксibenзойных и гидроксикоричных кислот) с галактозой образуются водородносвязанные комплексы в соотношении (1:1). Полученные методом Бенеш-Гильдебранда значения констант устойчивости свидетельствуют о смещении положения равновесия в сторону образования ассоциатов. Образующийся водородносвязанный комплекс реагирует с гидразильным радикалом быстрее, чем фенольный антиоксидант в индивидуальном виде, что приводит к появлению антирадикальных синергических эффектов в фенольно-галактозных композициях. Максимальные эффекты сверхаддитивности ($> 70\%$) проявили смеси галактозы с синаповой, гентизиновой и феруловой кислотами при соотношении 70:30 % с суммарной концентрацией веществ $8 \cdot 10^{-5}$ моль·л⁻¹.

Ключевые слова: фенолоксислота, галактоза, комплексообразование, антирадикальная активность, синергизм.

Введение. Растительные фенолы, обладающие антиоксидантными, противовоспалительными и антимикробными свойствами, содержатся в большом количестве в составе растений и играют ключевую роль в их защите от различных заболеваний [1]. Использование фенольных соединений в качестве функциональных пищевых компонентов часто ограничено рядом барьерных факторов, среди которых их низкая растворимость в воде, плохая проницаемость через мембраны клеток, высокая химическая лабильность. Однако в природе растительные фенолы действуют не индивидуально, а в композиции с важнейшими биологически активными веществами (углеводами, белками, липидами), что способствует улучшению их биодоступности в составе пищевых продуктов и физиологической активности в живом организме за счет различных процессов комплексообразования [2].

Фенолы, содержащиеся в растениях, могут взаимодействовать с аминокислотами, изменяя их конформацию и, следовательно, функциональные характеристики белка [3]. Такие взаимодействия имеют важное биологическое значение, поскольку влияют на метаболизм и усвоение питательных веществ. Например [4], комплексообразование между белками и фенолами растений может замедлять расщепление последних в желудочно-кишечном тракте, обеспечивая более длительное поступление антиоксидантов в организм.

Некоторые исследования [5–7] свидетельствуют о том, что полифенолы, взаимодействуя с липидами, снижают активность липазы и уменьшают абсорбцию жира. Данный эффект обычно обусловлен тем, что фенолы могут действовать как связующее звено между липидными комплексами, что приводит к агрегации, а также могут интегрироваться в липидный слой. Кроме того, фенол-липидное взаимодействие может приводить к образованию защитной липидной оболочки вокруг фенольных соединений, что способствует их сохранению при прохождении через желудочно-кишечный тракт [8].

Фенол-углеводные взаимодействия в основном формируются за счет образования водородных связей между гидроксильными группами фенолов и атомами кислорода

гликозидных связей углеводов. Многие полисахариды способны выступать в качестве «системы доставки» для фенольных антиоксидантов, поэтому эффективно используются в технологиях инкапсуляции последних [9, 10].

Цель данной работы – исследование реакций образования водородносвязанных комплексов в бинарных композициях природных карбоксилсодержащих фенолов (ArOH) с моносахаридом – галактозой (Gal) в водных средах с pH = 2 при T = 298±2 К, а также изучение влияния комплексообразования на радикальное окисление указанных смесей.

Методика эксперимента. При проведении эксперимента без предварительной очистки использовали моносахарид группы альдогексоз – D(+)-галактозу (Acros Organics; > 99 %), карбоксилсодержащие фенолы, относящиеся к группе растительных гидроксibenзойных и гидроксикоричных кислот (синаповая (Supelco; ≥ 99 %), гентизиновая (Acros Organics; 99 %), феруловая (Acros Organics; 99 %), кофейная (Acros Organics; > 99 %), пирокатеховая (Sigma-Aldrich; 99 %), 3-пирогаллолкарбоновая (Sigma-Aldrich; 97 %), сиреневая (Acros Organics; 97 %), протокатеховая (Sigma-Aldrich; ≥ 97 %), галловая (Acros Organics; 98 %) и п-кумаровая (Sigma-Aldrich; 99 %) кислоты), а также свободный стабильный радикал 2,2'-дифенил-1-пикрилгидразил (DPPH[•]) (Aldrich-Sigma; 99 %), диметилсульфоксид (ДМСО), тетрахлорметан и ДМСО-d₆ (Panreac; 99,5 %).

Комплексы карбоксилсодержащих фенолов галактозой (ArOH··Gal) синтезировали путем физического смешения деоксигенированных буферных растворов фенолов и галактозы (при необходимости для улучшения растворимости добавляли ДМСО) с последующим выдерживанием смеси в течение 30 минут при T = 298±2 К. Для предотвращения ионизации фенольных соединений использовали солянокислый буфер с pH = 1,9–2, приготовленный по методике [11].

Процесс комплексообразования между ArOH и Gal исследовали методом ЯМР-спектроскопии на спектрометре Bruker Avance-II-400 (Bruker, Германия) с рабочей частотой 400 МГц при T = 298±2 К. Спектры ЯМР ¹H регистрировали в ДМСО-d₆. Для снижения процесса самоассоциации ArOH смешивали с галактозой в соотношении 1:20.

Константы устойчивости комплексов ArOH··Gal определяли методом разностной УФ-спектроскопии при условии постоянной концентрации фенолоксиклоты ($3 \cdot 10^{-5}$ моль·л⁻¹) и переменной концентрации галактозы ($3 \cdot 10^{-4}$ – $1 \cdot 10^{-2}$ моль·л⁻¹) в смеси [12]. Эксперимент проводили при температуре 298±2 К в солянокислом буфере с pH = 2 при T = 298±2 К на спектрофлуориметре CM 2203 (Solar, Беларусь) в термостатируемой кювете с магнитной мешалкой.

Влияние процесса комплексообразования на антирадикальную активность бинарных композиций ArOH и Gal исследовали методом фотоколориметрии в реакции с DPPH[•] в смеси буфер–ДМСО при $\lambda_{\max} = 520$ нм и T = 298±2 К как показано в работе [12]. Аликвоту приготовленного раствора ArOH с Gal в разных соотношениях смешивали с раствором DPPH[•] в ДМСО. Соотношение буфер–ДМСО в реакционной смеси составляло 90:20 об %, суммарная концентрация смеси ArOH–Gal – $8 \cdot 10^{-5}$ моль·л⁻¹. Радикал DPPH[•] и композицию ArOH–Gal смешивали при соотношении концентраций 1:1, затем измеряли оптическую плотность раствора смеси (с интервалом 1 – 2 секунды) и с помощью молярного коэффициента светопоглощения ($\epsilon_{\text{ДМСО}} = 1,7 \cdot 10^3$ л·моль⁻¹·мм⁻¹) по закону Бугера–Ламберта–Бера рассчитывали концентрацию радикала. Кинетический эксперимент повторяли не менее 3 раз.

Анализ результатов. Методом ЯМР-спектроскопии зафиксировано образование межмолекулярных водородносвязанных комплексов ArOH··Gal в бинарной

композиции галактозы с гидроксикоричными и гидроксibenзойными кислотами, что подтверждается ранее проведенными исследованиями в комбинациях фенольного антиоксиданта с различными моносахаридами [13]. На примере смеси протокатеховой кислоты с галактозой установлено (рис. 1), что в диапазоне от 8 до 12 м.д. присутствуют сигналы, характерные для протонов ОН- и СООН-групп фенолокислоты; на спектре галактозы в указанном диапазоне сигналы не визуализируются. Добавка моносахарида к кислоте приводит к заметному смещению пиков гидроксигрупп протокатеховой кислоты (особенно при 8,76 и 8,41 м.д.) в более слабое поле по сравнению с индивидуальным веществом, что является характерной особенностью О–Н-групп, связанных водородной связью [14].

Рис. 1. Спектры ¹H ЯМР: *a* – протокатеховая кислота ($C = 0,008$ моль·л⁻¹); *б* – галактоза (0,2 моль·л⁻¹); *в* – смесь протокатеховой кислоты (0,01 моль·л⁻¹) с галактозой (0,2 моль·л⁻¹). Растворитель — ССl₄–ДМСО-d₆ (50:50 об%). T = 298 К.

Для исследования межмолекулярных Н-комплексов (без выделения их из раствора) использовали метод УФ-спектроскопии, поскольку комплексообразование сопровождается изменением спектральных характеристик смесей [15]. На примере протокатеховой кислоты показано (рис. 2), что при добавлении галактозы происходит изменение интенсивности полосы поглощения кислоты при 224 нм и ее смещение в bathochromную область (226–232 нм).

Рис. 2. Спектры поглощения раствора пирокатеховой кислоты ($3,0 \cdot 10^{-5}$ моль·л $^{-1}$) до (7) и после смешения с раствором галактозы (8) при концентрации (моль·л $^{-1}$): 1 – $1,0 \cdot 10^{-2}$; 2 – $2,0 \cdot 10^{-3}$; 3 – $1,0 \cdot 10^{-3}$; 4 – $6,0 \cdot 10^{-4}$; 5 – $4,0 \cdot 10^{-4}$; 6 – $3,0 \cdot 10^{-4}$. Растворитель – солянокислый буфер с pH 2, T = 293 ± 2 K.

Определение стехиометрии и стабильности водородсвязанных межмолекулярных комплексов $ArOH \cdots Gal$, образующихся при смешении карбоксилсодержащих фенолов с галактозой в кислой среде, определяли методом разностной УФ-спектроскопии. Стехиометрическое соотношение ассоциированных компонентов вычисляли методом молярных отношений (метод «насыщения») [15] путем установления зависимости величины оптической плотности раствора смеси от концентрации $ArOH$ при постоянной концентрации Gal . Точка излома на кривой насыщения соответствует соотношению молекул фенолокислоты и галактозы в комплексе как 1:1 (реакция 1). При этом излом наблюдается нечетко, что характерно для непрочных комплексов, образующихся при физическом смешении растворов.

Рис. 3. Зависимость изменения оптической плотности (ΔD) раствора синаповой кислоты ($3,0 \cdot 10^{-5}$ моль·л $^{-1}$) от $[ArOH]_0/[Gal]_0$ при переменной концентрации галактозы (кривая насыщения). T = 293 ± 2 K, растворитель – этанол

Константу устойчивости комплексов определяли по изменению оптической плотности раствора при условии фиксированной концентрации $ArOH$ и переменной концентрации Gal (рис. 4). Поскольку $[ArOH]_0 \ll [Gal]_0$, то для вычисления константы

устойчивости комплекса состава 1:1 использовали метод Бенеш-Гильдебранда в оригинальной и модифицированной формах [16, 17]. Для реакции (1) константа равновесия (константа устойчивости комплекса) равна:

$$K_{уст.} = \frac{[ArOH...Gal]}{[ArOH][Gal]}, \quad (2)$$

где $K_{уст.}$ – константа устойчивости комплекса $ArOH \cdots Gal$, моль⁻¹·л; $[ArOH \cdots Gal]$ – равновесная молярная концентрация комплекса, моль·л⁻¹; $[ArOH]$ – равновесная молярная концентрация фенолоксида, моль/л; $[Gal]$ – равновесная молярная концентрация галактозы, моль·л⁻¹.

С учетом начальных концентраций $[ArOH]_0$ и $[Gal]_0$ выражение (2) можно переписать в виде:

$$K_{уст.} = \frac{[ArOH...Gal]}{([ArOH]_0 - [ArOH...Gal])([Gal]_0 - [ArOH...Gal])}, \quad (3)$$

где $[ArOH]_0$ – начальная концентрация фенола в растворе, моль·л⁻¹; $[Gal]_0$ – начальная концентрация галактозы в растворе, моль·л⁻¹.

При определении константы устойчивости комплекса состава 1:1 методом Бенеш-Гильдебранда рассматривается частный случай, когда один из компонентов находится в растворе в избытке, тогда $[Gal]_0 \gg [ArOH]_0$ и, соответственно, $[Gal]_0 \gg [ArOH \cdots Gal]$. Уравнение (3) теперь можно переписать как

$$K_{уст.} = \frac{[ArOH...Gal]}{([ArOH]_0 - [ArOH...Gal])[Gal]_0}. \quad (4)$$

Равновесную концентрацию комплекса можно определить по его оптической плотности:

$$[ArOH \cdots Gal] = \frac{\Delta D}{\epsilon_{ArOH...Gal} \cdot l}, \quad (5)$$

где $\Delta D = D_{см.} - D_{ArOH} - D_{Gal} = D_{см.} - D_{ArOH}$ – оптическая плотность комплекса $ArOH \cdots Gal$; $D_{см.}$ – оптическая плотность раствора смеси $ArOH - Gal$; D_{ArOH} – оптическая плотность раствора $ArOH$; D_{Gal} – оптическая плотность раствора Gal (при 197–198 нм $D_{Gal} \rightarrow 0$); $l = 1$ – толщина поглощающего слоя, см; $\epsilon_{ArOH...Gal}$ – молярный коэффициент светопоглощения комплекса $ArOH \cdots Gal$, л·моль⁻¹·см⁻¹.

Скомбинировав выражения (4) и (5), получаем уравнение Бенеш – Гильдебранда:

$$\frac{[ArOH]_0 \cdot l}{\Delta D} = \frac{1}{\epsilon_{ArOH...Gal}} + \frac{1}{K_{уст.} \cdot \epsilon_{ArOH...Gal}} \cdot \frac{1}{[Gal]_0}. \quad (6)$$

Это уравнение содержит две неизвестные величины: показатель поглощения комплекса $\epsilon_{ArOH...Gal}$ и константу его устойчивости $K_{уст.}$. Графическая зависимость обратной оптической плотности раствора, умноженной на концентрацию $ArOH$ и на толщину слоя, от обратной концентрации Gal выражается прямой линией. Отрезок, отсекаемый этой прямой на оси ординат, дает величину, обратную показателю поглощения комплекса $1/\epsilon_{ArOH...Gal}$, а затем можно определить $K_{уст.}$. Для получения уравнения Бенеш-Гильдебранда в модифицированной форме (уравнение 6), предложенной Скоттом [16, 18], умножим обе части уравнения (6) на $[Gal]_0$:

$$\frac{[ArOH]_0 [Gal]_0 \cdot l}{\Delta D} = \frac{1}{K_{уст.} \cdot \epsilon_{ArOH...Gal}} + \frac{1}{\epsilon_{ArOH...Gal}} \cdot [Gal]_0. \quad (7)$$

По параметрам установленной линейной зависимости (рис. 4) в координатах уравнения (6) и (7) были определены константы устойчивости комплексов.

Рис. 4. Определение константы устойчивости комплекса $\text{ArOH}\cdots\text{Gal}$ в координатах уравнения Бенеши–Гильдебранта (а) и его модифицированной формы (б) при постоянной концентрации пирокатеховой кислоты ($3,0 \cdot 10^{-5}$ моль·л $^{-1}$) и переменной концентрации галактозы. $T = 293 \pm 2$ К, растворитель – солянокислый буфер с pH 2

Видно, что $K_{\text{уст.}}$ отличаются незначительно и не превышают $2,49 \cdot 10^3$ л·моль $^{-1}$. По величинам констант и изменению свободной энергии Гиббса реакции комплексообразования установлено (табл. 1), что положение равновесия смещено в сторону образования комплекса.

Таблица 1

Экспериментальные значения константы устойчивости комплексов карбоксилсодержащих фенолов с Gal состава 1:1 ($K_{\text{уст.}}$, л·моль $^{-1}$) и изменения свободной энергии Гиббса реакции (1) комплексообразования ($\Delta_r G_{298}^0$, кДж·моль $^{-1}$)

Композиция	Уравнение (6)		Уравнение (7)	
	$K_{\text{ArOH}\cdots\text{Gal}}$	$\Delta_r G_{298}^0$	$K_{\text{ArOH}\cdots\text{Gal}}$	$\Delta_r G_{298}^0$
галактоза–синаповая кислота	$1,41 \cdot 10^3$	-18,0	$1,25 \cdot 10^3$	-17,7
галактоза–гентиизиновая кислота	$2,49 \cdot 10^3$	-19,4	$2,21 \cdot 10^3$	-19,1
галактоза–феруловая кислота	$1,68 \cdot 10^3$	-18,4	$1,39 \cdot 10^3$	-17,9
галактоза–кофейная кислота	$1,44 \cdot 10^3$	-18,0	$1,70 \cdot 10^3$	-18,4
галактоза–пирокатеховая кислота	$1,01 \cdot 10^3$	-17,1	$9,05 \cdot 10^3$	-16,9
галактоза–3-пирогаллолкарбоновая кислота	$1,10 \cdot 10^3$	-17,4	$1,03 \cdot 10^3$	-17,2
галактоза–сиреневая кислота	$1,15 \cdot 10^3$	-17,5	$1,04 \cdot 10^3$	-17,2
галактоза–протокатеховая кислота	$1,30 \cdot 10^3$	-17,8	$1,26 \cdot 10^3$	-17,7
галактоза–галловая кислота	$1,02 \cdot 10^3$	-17,2	$1,01 \cdot 10^3$	-17,1
галактоза–п-кумаровая кислота	$1,04 \cdot 10^3$	-17,2	$1,01 \cdot 10^3$	-17,1

Установлено, что комплексообразование в композициях изученных фенолов с галактозой приводит к появлению в смесях антирадикальных синергических эффектов. Кинетику реакции DPPH[•] с ArOH, Gal и их смесями в разных соотношениях исследовали в солянокислом буфере с pH 2, регрессионный анализ кинетических кривых расходования DPPH[•] (с глубиной превращения радикала не менее 60 %) (рис. 5) проводили в Microsoft Excel, начальную скорость v_0 вычисляли как показано в работе [12].

Рис. 5. Кинетические кривые расходования DPPH[•] в присутствии галактозы (1) ($2,4 \cdot 10^{-5}$ моль·л⁻¹) и гентизиновой кислоты (2) ($5,6 \cdot 10^{-5}$ моль·л⁻¹) и их смеси (3) (соотношение ArOH–Gal в растворе 70:30 % с суммарной концентрацией $8 \cdot 10^{-5}$ моль/л). Растворитель – солянокислый буфер с pH 2, T = 293±2 K

По изменению кинетики расходования гидразильного радикала установлено (рис. 5), что все исследованные ArOH взаимодействуют с DPPH[•]. Реакция протекает по известному механизму переноса электрона (лимитирующая стадия) с последующей передачей протона от фенола к радикалу, характерному для полярных сред [19, 20]:

По величинам v_0 определено (табл. 2), что в солянокислом буфере с pH 2 гидроксibenзойные и гидроксикоричные кислоты с тремя и двумя фенольными группами быстро реагируют с DPPH[•], начальная скорость реакции составляет порядка $10^{-6} - 10^{-7}$ моль·л⁻¹·с⁻¹. При переходе к кислоте с одной фенольной группой скорость реакции снижается на 1–2 порядка до 10^{-8} моль·л⁻¹·с⁻¹. Примером такого соединения является п-кумаровая кислота. Установленные закономерности подтверждаются результатами, полученными в работах [21, 22].

Таблица 2

Начальные скорости реакции (v_0 , моль·л⁻¹·с⁻¹) и эффекты синергизма (SE_{\max} в % и S_{\max}) бинарных композиций ArOH с галактозой (70:30 % при суммарной концентрации $8 \cdot 10^{-5}$ моль/л) в реакции с DPPH[•] в солянокислом буфере с pH 2 при T = 293±2 K

Фенолокислоты	$v_{(0)\text{ArOH}(100)}$	$v_{(0)\text{ArOH}}$	$v_{(0)\text{mix}}$	SE_{\max}	S_{\max}
Синаповая	$2,68 \cdot 10^{-6}$	$1,87 \cdot 10^{-6}$	$3,28 \cdot 10^{-6}$	75±3	1,23
Гентизиновая	$3,14 \cdot 10^{-6}$	$2,20 \cdot 10^{-6}$	$3,82 \cdot 10^{-6}$	74±3	1,22
Феруловая	$2,90 \cdot 10^{-6}$	$2,03 \cdot 10^{-6}$	$3,57 \cdot 10^{-6}$	76±3	1,23
Кофейная	$2,56 \cdot 10^{-6}$	$1,79 \cdot 10^{-6}$	$2,99 \cdot 10^{-6}$	67±2,6	1,17
Пирокатеховая	$7,74 \cdot 10^{-7}$	$5,42 \cdot 10^{-7}$	$8,89 \cdot 10^{-7}$	64±2,5	1,15
Пирогаллокарбоновая	$7,04 \cdot 10^{-7}$	$4,93 \cdot 10^{-7}$	$8,03 \cdot 10^{-7}$	63±2,5	1,14
Сиреневая	$4,54 \cdot 10^{-7}$	$3,18 \cdot 10^{-7}$	$5,12 \cdot 10^{-7}$	61,2±2,3	1,13
Протокатеховая	$3,78 \cdot 10^{-7}$	$2,64 \cdot 10^{-7}$	$4,07 \cdot 10^{-7}$	54±2,1	1,08
Галловая	$3,97 \cdot 10^{-7}$	$2,78 \cdot 10^{-7}$	$4,19 \cdot 10^{-7}$	51±2,1	1,06
п-Кумаровая	$6,02 \cdot 10^{-8}$	$4,21 \cdot 10^{-8}$	$5,45 \cdot 10^{-8}$	29±0,9	0,91

Галактоза не окисляется радикалом (рис. 5), но при определенной концентрации в бинарной смеси с фенольными кислотами усиливает их антирадикальное действие, проявляя функции синергиста. Механизм синергического действия заключается в том, что образующийся водородосвязанный комплекс реагирует с гидразильным радикалом (реакция 9) быстрее, чем индивидуальный фенол (реакция 8):

Для отбора композиций с выраженной антирадикальной активностью варьировали соотношение фенольных кислот и моносахаридов в широком диапазоне при постоянной суммарной концентрации смеси. Синергический эффект определяли по двум параметрам. Первый параметр по усилению антирадикального действия смеси по сравнению с аддитивным действием компонентов (SE).

$$\text{SE} = ((v_{(0)\text{mix}} - v_{\text{add}})/v_{\text{add}}) \cdot 100\% = (\Delta v/v_{\text{add}}) \cdot 100\%, \quad (10)$$

где $v_{(0)\text{mix}}$ – начальная скорость реакции DPPH^{\bullet} со смесью ArOH и Gal , $\text{моль} \cdot \text{л}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$; $v_{\text{add}} = v_{(0)\text{ArOH}} + v_{(0)\text{Gal}}$ – начальная скорость реакции в предположении, что действие смеси аддитивно (экспериментально установлено, что $v_{(0)\text{Gal}} = 0$), $\text{моль} \cdot \text{л}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$; $v_{(0)\text{ArOH}}$ – начальная скорость реакции в присутствии ArOH при молярной концентрации, взятой в смеси, $\text{моль} \cdot \text{л}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$; $v_{(0)\text{Gal}}$ – начальная скорость реакции в присутствии Gal при молярной концентрации, взятой в смеси, $\text{моль} \cdot \text{л}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$.

Второй параметр синергического эффекта по усилению антирадикального действия смеси по сравнению с действием фенола, взятого в концентрации, равной сумме концентраций ArOH и Gal в смеси:

$$S = v_{(0)\text{mix}}/v_{(0)\text{ArOH}(100)}, \quad (11)$$

где $v_{(0)\text{ArOH}(100)}$ – начальная скорость реакции DPPH^{\bullet} с фенолокислотой при ее концентрации, равной суммарной молярной концентрации смеси, $\text{моль} \cdot \text{л}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$.

Максимальный эффект синергизма (SE_{max}) проявляется (рис. 6) при соотношении фенолокислота–галактоза в растворе как 70:30 % с суммарной концентрацией компонентов $8 \cdot 10^{-5} \text{ моль} \cdot \text{л}^{-1}$.

Рис. 6. Зависимость величины синергического эффекта (SE) в реакции с DPPH^{\bullet} от состава смеси: 1 – феруловая кислота–галактоза; 2 – гентизиновая кислота–галактоза. $T = 293 \pm 2 \text{ К}$, $\text{pH} = 2$, соотношение ArOH-Gal в растворе 70:30 % с суммарной концентрацией компонентов $8 \cdot 10^{-5} \text{ моль} \cdot \text{л}^{-1}$.

В ряду исследованных фенолов наиболее выражены синергические эффекты для галактозных композиций с гентизиновой, синаповой и феруловой кислотами, где наблюдается усиление антирадикального действия по сравнению с аддитивным действием компонентов на 74–76 % (рис. 6). Эти же композиции реагируют с радикалом быстрее ($S_{\max} > 1$), чем исходные фенолокси кислоты, взятые в суммарной концентрации смеси (табл. 2). Низкий эффект сверхаддитивности (не более 29 %) у комбинации галактозы с п-кумаровой кислотой. Установлено, что в кислых и нейтральных средах максимальный эффект синергизма фенольно-галактозных композиций в реакции с гидразильным радикалом изменяется незначительно, но с ростом pH среды до 9–10 происходит практически полное нивелирование эффектов синергизма (рис. 7). Это подтверждает предложенный механизм синергического действия и согласуется с гипотезой о том, что эффект синергизма зависит от качественного состава образующихся комплексов.

Рис. 7. Зависимость величины синергического эффекта (SE) композиции пирокатеховая кислота–галактоза в реакции с DPPH[•] от состава смеси при разных pH буферного раствора: 1 – 2; 2 – 7,35; 3 – 9. Суммарная концентрация смеси $8 \cdot 10^{-5}$ моль·л⁻¹, T = 293±2 К

В щелочном буферном растворе происходит ионизация фенолокси кислот, а значит, в композиции с галактозой будут образовываться преимущественно ион-молекулярные комплексы с участием фенолят-ионов с более низкой АРА, а не межмолекулярные водородносвязанные ассоциаты как при pH = 2, реакционная способность которых по отношению к гидразильному радикалу выше.

Выводы. Методами ЯМР- и разностной УФ-спектроскопии установлено, что в водной среде при pH = 2 и T = 293±2 К в бинарных композициях природных карбоксилсодержащих фенолов и галактозой образуются водородносвязанные комплексы в соотношении 1:1. По величинам констант устойчивости и энергии Гиббса реакции комплексообразования установлено, что положение равновесия смещено в сторону ассоциата. Показано, что комплексообразование в композициях изученных фенолов с галактозой приводит к появлению в смесях антирадикальных синергических эффектов. Механизм синергического действия заключается в том, что образующийся водородносвязанный комплекс реагирует с гидразильным радикалом быстрее, чем фенол в индивидуальном виде. Максимальные значения эффектов сверхаддитивности (> 70 %) проявили смеси галактозы с синаповой, гентизиновой и феруловой кислотами при соотношении 70:30 % с суммарной концентрацией $8 \cdot 10^{-5}$ моль·л⁻¹.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема «Кинетика и механизмы радикальных и ферментативных процессов», номер госрегистрации 124012400355-7).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Nutritional status, antioxidant activity and total phenolic content of different fruits and vegetables' peels / Y. Sadeif, T. Javed, R. Javed, et al. // PLOS ONE. – 2022. – Vol. 17, N 5. – art. e0265566.
2. Фаткуллин Р.И. Теоретические аспекты взаимодействия растительных полифенолов с макромолекулами в функциональных пищевых системах / Р.И. Фаткуллин, И.Ю. Потороко, И.В. Калинина // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Пищевые и биотехнологии». – 2021. – Т. 9, № 1. – С. 82–90.
3. Interaction of milk α and β -casein with tea polyphenols / I. Hasni, P. Bourassa, S. Hamdani, et al. // Food Chem. – 2011. – Vol. 126. – P. 630–639.
4. Enzyme activity of α -chymotrypsin after derivatization with phenolic compounds / S. Rohn, H.M. Rawel, U. Wollenberger, J. Kroll // Food Nahrung. – 2003. – Vol. 47. – P. 325–329.
5. Polyphenol-b-casein complexes at the air/water interface and in solution: Effects of polyphenol structure / V. Aguié-Beghin, P. Sausse, E. Meudec, et al. // J. Agric. Food. Chem. – 2008. – Vol. 56. – P. 9600–9611.
6. Jakobek L. Interactions of polyphenols with carbohydrates, lipids and proteins / L. Jakobek // Food Chem. – 2015. – Vol. 175. – P. 556–567.
7. Tuohy K.M. Up-regulating the human intestinal microbiome using whole plant foods, polyphenols, and/or fiber / K.M. Tuohy, L. Conterno, M. Gesperotti // J. Agric. Food. Chem. – 2012. – Vol. 60. – P. 8776–8782.
8. Effect of fat content on the digestibility and bioaccessibility of cocoa polyphenol by an in vitro digestion model / N. Ortega, J. Reguant, M.P. Romero, et al. // J. Agric. Food. Chem. – 2009. – Vol. 57. – P. 5743–5749.
9. Saura-Calixto F. Dietary fiber as a carrier of dietary antioxidants: An essential physiological function / F. Saura-Calixto // J. Agric. Food. Chem. – 2011. – Vol. 59. – P. 43–49.
10. Tomas-Barberan F.A. Polyphenols and health: Current state and progress / F.A. Tomas-Barberan, C. Andres-Lacueva // J. Agric. Food. Chem. – 2012. – Vol. 60. – P. 8773–8775.
11. ГОСТ 4919.2–2016 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления буферных растворов. – М.: Стандартинформ, 2016. – 13 с.
12. Natural Carboxyl-Containing Phenols and Monosaccharides in Radical Oxidation and Complex Formation Reactions / N.I. Belaya, A.V. Belyi, E.A. Budnikova // Russ. J. Gen. Chem. – 2024. – Vol. 94, N 12. – P. 3223–3233.
13. Structure and Antiradical Activity of Hydrogen-Bound Complexes of Protocatechoic Acid with Monosaccharides in Aqueous Media / N.I. Belaya, A.V. Belyi, O.V. Zarechnaya, et al. // Russ. J. Gen. Chem. – 2024. – Vol. 94, N 1. – P. 93–105.
14. OH Hydrogen Bond Geometries and NMR Chemical Shifts: From Equilibrium Structures to Geometric H/D Isotope Effects, with Applications for Water, Protonated Water, and Compressed Ice / H.H. Limbach, P.M. Tolstoy, N. Pérez-Hernández, et al. // Isr. J. Chem. – 2009. – Vol. 49, N 2. – P. 199–216.
15. Ельчищева Ю.Б. Спектрофотометрические методы анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Б. Ельчищева; Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2023. – 188 с.
16. Applying non-parametric statistical methods to the classical measurements of inclusion complex binding constants / E. Almansa Lopez, J.M. Bosque-Sendra, L. Cuadros Rodriguez, et al. // Anal. Bioanal. Chem. – 2003. – Vol. 375. – P. 414–423.
17. Exner O. Calculating equilibrium constants from spectral data: reliability of the Benesi-Hildebrand method and its modifications / O. Exner // Chemom. Intell. Lab. Syst. – 1997. – Vol. 39. – P. 85–93.
18. Phenolic compounds: a review of their role as in vivo antioxidants of wine / D. de Beer, E. Joubert, W.C.A. Gelderblom, et al. // S. Afr. J. Enol. Vitic. – 2002. Vol. 23. – P. 48–61.
19. Accurate and Numerically Efficient r^2 SCAN Meta-Generalized Gradient Approximation / J.W. Furness, A.D. Kaplan, J. Ning, et al. // J. Phys. Chem. Lett. – 2020. – Vol. 11, N 19. – P. 8208–8215.
20. Food Antioxidants: Chemical Insights at the Molecular Level / A. Galano, G. Mazzone, R. Alvarez-Diduk, et al. // Annu. Rev. Food Sci. Technol. – 2016. – Vol. 7. – P. 335–352.
21. Mechanism of the Antiradical Action of Natural Phenylpropanoids in Nonionizing Polar Media / N.I. Belaya, A.V. Belyi, A.A. Davydova // Kinetics and Catalysis. – 2020. – Vol. 61, N 6. – P. 839–845.
22. Details of the Antioxidant Mechanism of Hydroxycinnamic Acids / Y.J. Shang, B.Y. Liu, M.M. Zhao // Czech J. Food Sci. – 2015. – Vol. 33, N 3. – P. 210–216.

Поступила в редакцию 31.01.2025 г.

COMPLEXATION REACTIONS IN BINARY COMPOSITIONS OF NATURAL CARBOXYL-CONTAINING PHENOLS WITH GALACTOSE

E. A. Budnikova, N. I. Belaya, A. V. Belyi, E. V. Kulik, G. A. Tikhonova, L. M. Pronko

Using NMR and UV-visible spectroscopy, it was found that in hydrochloric acid buffer with pH = 2 at $T = 298 \pm 2$ K in binary compositions of natural carboxyl-containing phenols (hydroxybenzoic and hydroxycinnamic acids) with galactose hydrogen-bonded complexes are formed in the ratio (1:1). The values of stability constants obtained by the Beneshi-Hildebrand method indicate a shift in the equilibrium position toward the formation of associates. The formed hydrogen-bonded complex reacts with hydrazyl radical faster than phenolic antioxidant in individual form, which leads to the appearance of antiradical synergistic effects in phenolic-galactose compositions. Maximum superadditivity effects (> 70%) were exhibited by mixtures of galactose with synapic, gentisic and ferulic acids at a ratio of 70:30% with a total concentration of the substances of $8 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{l}^{-1}$.

Keywords: phenolic acid, galactose, complexation, antiradical activity, synergism.

Будникова Екатерина Андреевна
инженер кафедры физической химии,
аспирант кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: bbbkatyy@mail.ru
ORCID: 0000-0001-8587-6359.
AuthorID: 1224224

Budnikova Ekaterina Andreevna
Engineer of the Department of Physical Chemistry,
postgraduate student of the Department of Physical
Chemistry,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Белая Наталья Ивановна
доктор химических наук, доцент;
профессор кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: n.iv.belaya@mail.ru
ORCID: 0000-0003-3359-3239.
AuthorID: 886435

Belaya Natalya Ivanovna
Doctor of Chemical Sciences, Docent;
Professor at the Department of
Physical Chemistry,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Белый Александр Владимирович
кандидат химических наук, доцент;
доцент кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: belyj@donnu.ru
ORCID: 0000-0001-6837-9211.
AuthorID: 958567

Belyi Alexandr Vladimirovich
Candidate of Chemical Sciences, Docent;
Associate Professor at the Department of
Physical Chemistry,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Кулик Евгений Викторович
лаборант кафедры физической химии,
студент ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: kulik18150@gmail.com

Kulik Evgeny Viktorovich
laboratory assistant at the Department of
Physical Chemistry, student,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Тихонова Галина Анатольевна
заведующий учебной лабораторией кафедры
физической химии ФГБОУ ВО «Донецкий
государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: tikhonovagalina@ya.ru

Tikhonova Galina Anatolievna
head of the training laboratory at the Department of
Physical Chemistry,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Пронько Людмила Михайловна
заведующий учебной лабораторией кафедры
физической химии ФГБОУ ВО «Донецкий
государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: pronkoluda1958@yandex.ua

Pronko Ludmila Mykhailovna
head of the training laboratory at the Department of
Physical Chemistry,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.